

5. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Nombre de la persona que realiza la lectura: Leydy Carolina Patiño Cubides

Este relato pertenece a un profesor ya retirado, que no tuvo que afrontar un concurso de ingreso, sino que para las fechas indicadas no pasó por ese proceso que no estaba reglamentado. Profesor Rural, normalista que además hizo muchas cosas más.

Les recomendamos señalar las líneas que generan las reflexiones con azul, escribirlas su reflexión en la columna de la derecha, que serán ampliadas en el grupo focal. Tener en cuenta las recomendaciones de WhatsApp.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43</p>	<p>Mi Normal transcurrió desde sexto hasta once y las experiencias fueron múltiples. Recuerdo que en la Normal yo me paraba en frente de mis compañeras y les decía: - Bueno, voy a suponer que yo estoy en un colegio [me paraba allá toda estirada y les decía] vamos a suponer que yo estoy trabajando en la ciudad, porque yo me voy a ir para la ciudad-, y todas me decían: -jajaja, si eso es difícil, ¿con qué plata?-. Todas éramos provincianas, todo el mundo de pueblos: Jubalá, Gachetá, Une, Manta, Ubateque, Tibirita, Macheta... todos esos pueblos de la región del Valle de Tenza y de la región del Guavio.</p> <p>-!Jajaja, Micaela sí sueña!- me decían y les dije: -Me voy para la ciudad... lo verán, Micaela Montenegro llegando a la ciudad, y voy a trabajar en uno de los mejores colegios-, yo les decía eso. Entonces yo me paraba allá y yo les decía: -bueno; vamos a tratar tal tema, pregunten, yo les voy a dictar la clase- y empezábamos así... Esos tiempos. Cosa tal, que terminé en 1985, el 5 diciembre fue mi grado en la iglesia del pueblo, el grado de las Normalistas, el 5 diciembre 1985. Luego de salir de la Normal (en 1985), me fui para la finca y duré 1986, 1987 y mitad de 1988, cortando caña y cogiendo café.</p> <p>Sé todo el proceso del café y a veces en ciencias, cuando vemos lo de las plantas, yo lo explico, porque me encanta. Además de todo el proceso del café lo sé hacer, me sé organizar con obreros porque yo me compraba mis lotes grandes de café, lotes grandes y los negociaba, siempre me ha gustado vender. Compraba mi lote grande de café y lo negociaba con el dueño -vale tanto-, decía, yo lo pesaba y listo. Yo calculaba, bueno una, dos cargas saco acá... vale tanto, tantos obreros, y eso fue en esa época. También con la caña de azúcar, me compraba mi lote y lo llevaba para la molienda, para la miel y obviamente la miel la vendía para todo el proceso de la panela. Compraba mi leche, hacía mis quesos y vendía mis quesos ¿para qué?... ¡Para venirme a Bogotá!, porque Bogotá era la gran ciudad.</p> <p>Manta es mi pueblo, donde nací y crecí. Gacheta, pegadito, donde todavía funciona mi Escuela Normal Superior. Hacia mis quesos, vendía mis quesos, los llevaba a vender, yo me hacía mis conocidos en el pueblo y les decía: -bueno ¿a cómo compran la libra?, a tanto, bueno-, yo le bajaba \$100 a la libra y vendía tantas libras todos los domingos. Dos años y medio duré trabajando duro en la finca ahorrando para venir a la gran</p>	<p>24-25 El aprendizaje significativo que tenemos los y las profesoras, producto de las experiencias, es importante porque permite enlazar la teoría con la realidad. Esta función la cumple, en el pregrado, las salidas de campo.</p>

<p>44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101</p>	<p>ciudad que es Bogotá a estudiar, porque mi meta era seguir, no quedarme en el campo porque entonces ¿para qué estudié? Y haciendo mis trabajos con lo del café, con lo de los quesos y con el proceso de la caña de azúcar, ahorré para comprar ropa y para mis semestres, para venir a la ciudad.</p> <p>Las experiencias fueron múltiples. Una de ellas fue en una clase, empezamos prácticas desde octavo, octavo, noveno, décimo y once. En séptimo teníamos la parte de la observación. Nuestra maestra consejera, que era la que daba la clase en primaria, bueno, daba toda su clase y uno se tenía que sentar a tomar nota. De todo, paso a paso, paso a paso. Paso a seguir elaborar las planillas, las planillas pues con todos los pasos para, para la actividad.</p> <p>Una experiencia que me parece... que nunca la olvidaré, estaba dando, estaba en octavo, estaba dando mi biología precisamente, bueno hablando de seres vivos y de seres inertes y dice un niño, bueno seres vivos, "las piedras profe", bueno me nombraron varios "las piedras profe", le dije "¡correcto!". La maestra consejera se paró "¡Montenegro!, ¿cómo así que las piedras los seres vivos?, ¡Se sienta!", pues me quita la clase, me quita la clase y para mí eso fue mortal. Afortunadamente fue en el primer año, porque empezaba, en 11 a dictar las clases, me quitó la clase y el quitar la clase era como ahora que la Secretaría me sancionara por un mes, por ejemplo, era tan grave como eso, que nos quitaran una clase, porque nuestra profesora de práctica nos decía "nunca les deben quitar una clase.</p> <p>El día que les quiten una clase murió su profesión". Pues me sentó "se sienta Montenegro" me sentó allá en un rincón y siguió ella con la clase, porque el chico dijo "las piedras, seres vivos" y yo "¡correcto!, perfecto" (la profesora da una palmada) no sé qué me pasó (riéndose). Bueno. Sentarme, los niños me miraron, se reían y yo allá tome nota y llore, tome nota y llore. Bueno, esa fue una de las que nunca olvidaré. Otra, teníamos una profesora en octavo que nos decía "Maestros -nos decía-, maestros, ustedes ya son maestros, desde el primer día en el que pusieron los pies en la puerta de esta normal ustedes ya son maestros. Un maestro debe escribir bien y un maestro (risas), y un maestro debe hacer bolitas y palitos", pues con mis amigas nos cogió la risa, porque bolitas y palitos, entonces ¡pues claro!, uno china (da una palmada), el doble sentido de la cosa, ría y ría. "Hacer 20 carteleras Montenegro", pues me tocó hacer 20 carteleras en pliego completo, pliego completo y un tema por cada una, pliego completo bolitas y palitos, y ella decía "tienen que hacer bolitas y palitos. Su sanción Montenegro 20", porque me imagino que de acuerdo a la cantidad de risa, yo lo califico así, hoy en día lo veo así, de acuerdo a la cantidad de risa nos... porque a mí fue a la que más, 20, a otras 18, 15 carteleras.</p> <p>Pues la mano dolía haciendo bolitas y palitos. Pero hoy, después de tantos años, imagínense terminé en 1985, el 5 diciembre fue mi grado en la iglesia del pueblo, el grado, de las normalistas, el 5 diciembre 1985. Eso fue con la profe cuando estábamos en octavo, pero hoy en 2013 le agradezco porque aprendí a escribir y hacer la letra legible y pienso que para los estudiantes es importante que uno escriba bien en un tablero, en una cartulina, en un... en un cartón paja, bueno en lo que sea, que uno escriba bien, que sea legible para que ellos lo entiendan. heemmmm ¿qué otra experiencia? A ver... la profe de práctica nos decía "maestros, si ustedes no aman a los niños están en el lugar equivocado, levanten la mano quien no ama a los niños", entonces me dice mi amiga "levante la mano Montenegro", le dije "¿sí?, Levántela usted" y me manicrucé. "Allá</p>	<p>62-68 El equivocarse en clase es muy shockeante, porque lo que uno siempre le repite en las prácticas en el pregrado es que lo que uno le enseña en la escuela a los niños le queda para toda la vida, entonces la información debe ser rigurosamente verificada.</p> <p>94-97 Hay detalles pequeños que uno no tiene en cuenta como el manejo de tablero o elaboración de material didáctico, pero que no muy importantes.</p>
--	---	--

<p>102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159</p>	<p>Montenegro ¿qué está comentando?"... "profesora, que mi compañera me dice (riendo) que levante la mano". Pues también, la sanción fue lavar los baños porque eso era rígido, eso era como estilo militar. Allá en esa normal era rígido, porque allá dormíamos, allá vivíamos. Cada 20 días íbamos a las casas, a mi pueblo que es Manta, Manta limita con Gacheta.</p> <p>Yo estudié en Gacheta, es distancia de dos horas, el viaje, o sea, durábamos internas y salíamos dos días, dos días y medio, el viernes a mediodía y regresábamos el domingo en la noche. El castigo fue lavar baños en una semana, pero eso nos decía ella y eso son cosas que se graban, dice "el maestro que no ame los niños está en el lugar equivocado. Y por favor retírense, pueden ir a Guateque, pueden ir a otro pueblo, en Manta pueden hacer su bachillerato... como lo ofrecen en cualquier pueblo, pero no, no sigan en la normal. Hay que amar a los niños, hay que ponerse en los zapatos de los niños", ella nos decía "hay que escuchar a los niños.</p> <p>Cuando un niño llora es porque algo le pasa, deben colocarle actividad a los otros niños y dirigirse al niño que está llorando y atenderle sus necesidades. Cuando a un niño, cuando un niño se orina, de igual manera. No pueden dejarle, tienen que tener manejo del grupo", nos decía nuestra maestra de práctica y ella era muy rígida, eso uno la veía entrar y a mí me latía el corazón, sentía nervios porque la sola presencia, ella entraba así muy puesta (la profesora pone muy derecha su espalda y saca pecho), muy bien vestidita, muy elegante, muy bien... y entraba la maestra de práctica, eso la maestra de práctica era como un... ¡perdóneme lo que voy a decir!, pero ni siquiera como ahorita el presidente de la República, no. Era, para mí era la maestra de práctica, era no, no, no lo puedo describir. Era respeto, era ganar experiencia, era aprendizaje, desde el momento en el que ella entraba hasta el momento en que se iba. "Cuando un niño se orina", decía, "cuando ustedes sean maestros y pasen los años en cualquier lugar del mundo y un niño se orina, ustedes no pueden, ustedes deben tener manejo del grupo", ella nos repetía, "el amor por los niños, el estar pendientes de sus necesidades, eso es primordial, el manejo del grupo es fundamental, ustedes rápido organizan, porque el maestro debe ser recursivo" y ella nos decía "para ser creativos debe ser recursivo", nos decía "rápido, un trabajo, y ya, asignan un trabajo en medio minuto, manejo de grupo y atiende la necesidad del niño que se orinó, porque no hay peor error que un niño que se ridiculiza y que por culpa de esa situación, de ese incidente que le sucede, déjelo el estudio y vaya a la casa a decir ``mamá, papá no quiero estudiar más, no quiero volver a la escuela´´".</p> <p>Otras experiencias, otros aprendizajes... la responsabilidad en los horarios, nos decía nuestra maestra de práctica, nuestra, mi maestra de práctica, yo tuve en la normal, obviamente el énfasis era las materias pedagógicas, eran los fundamentos, eran metodología, práctica, práctica de la educación y eran los fuertes. La responsabilidad, nos decían, "si cuando ustedes trabajen..." en la práctica nosotros teníamos que llegar 10 minutos antes al salón, 10 minutos antes organizar nuestro material. En ese entonces, estoy hablando 85, 84, 83, 82... mil novecientos, en ese entonces se utilizaba mucho los frisos, las carteleras y eran bolitas y palitos. La ortografía, si era con c, y la escribíamos con s, el material nos lo revisaban dos días antes de la clase, y la maestra con esfero, con marcador rojo sobre la letra escribía c, si era con c y lo escribió con s, escribía una c grande encima, y eso era una puñalada (la maestra hace la gesticulación de recibir una puñalada en el costado izquierdo del pecho), me tocaba repetir toda la cartelera, porque no se podía recortar</p>	<p>112 y 116-117 El amar a sus estudiantes permite generar lazos y conexión necesaria para generar tanto una apertura pedagógica como para una cohesión grupal entre estudiantes y también con el docente. Además, nos permite ver a los niños como personas y no como <i>animalitos</i></p> <p>134-143 Una cualidad del profesor es ser recursivo y esto se da desde la carencia y como necesidad de mantener al grupo organizado, como dice la profesora, si no se piensa rápido todo puede resultar en desastre. La deserción escolar tiene muchas caras.</p>
--	---	--

<p>160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217</p>	<p>un cuadradito o un rectángulo para pegarlo como de pronto se hace ahora, mmnn, mmnn. Tenía que ser odo perfecto, si le quedaba reteñido el palito, repita la cartelera o repita el friso. Entonces era la puntualidad, les decía, la puntualidad "ustedes deben estar 10 minutos antes", lo que nos dice Lourdes, nuestra Coordinadora, que a las 6:30 empiezan clases y que en ese momento uno ya debe estar listo para empezar nuestras actividades y no llegar a esa hora a alistar material a sacar del loker. Puntualidad. Entre otras también, la preparación de las clases. Nos decía nuestra maestra de práctica "uno no puede llegar a mirar y a hojear, y decir... mmnn, tomen nota de la página 20 a la 25", ella empleaba un término que era culequear, a mirar "¡ay niños! ¿en qué vamos? ¿Qué es lo que sigue?", No. Nos decía "un buen maestro debe preparar su clase, pero un buen maestro, en el momento de estar desarrollando su actividad debe centrarse en particularidades en el tiempo, en el espacio, en la situación de los muchachos y modificar algunas cosas, no puede ser al pie de la letra como dice su guía" (la profesora da una palmada).</p> <p>Valores, nuestra maestra nos decía, nuestra maestra de práctica nos decía "fomen personas", nos decía "ustedes son maestros y maestras", en una ocasión nos estaba dando una charla y nos tenían convencidos de que ya éramos maestros y maestras y entra la rectora "y usted ¿qué?", "Es que ellos ya son maestros y maestras", "no, ¡qué pena!, son maestros cuando reciban el grado, cuando estén en 11", y ella le contestó "ellos ya son maestros, ellos ya deben interiorizar acá que son, que se están formando, pero ya son maestros", y bueno, ahí tuvieron su encuentro de opiniones, pero finalmente y profe de práctica, pues, le dio sus argumentos y la rectora a mi manera de ver salió pues 80% convencida de aquello (risas, risas). mmnnn ¿qué más? ¿Qué otra experiencia?, Experiencias del colegio, las guías, el preparador de clases, tenía que ser sin errores de ortografía, la letra scream, las medias, el uniforme bien, la falta bien, los prenses bien hechecitos, el cuello de la camisa, los zapatos tenían que ser bien lustrados, las medias a la rodilla y la falda que, que, que llegará a donde terminaba la media, bien derechos, bien puestecitos frente a los estudiantes porque nuestra profesora nos decía "usted es el maestro ahorita", y ella se sentaba y eso era, eran como unos 20 puntos que ella nos evaluaba, desde la presentación personal, el manejo del grupo, el manejo del tema, los tiempos, que eran los tiempos para cada paso de la clase y de acuerdo a eso nos daban nuestra, nuestra nota que en ese tiempo, en ese entonces le decíamos nota.</p> <p>Sacar menos de siete era terrible, practicante, porque se llamaba practicante en ese entonces, practicante que sacara menos de siete en una clase era mortal porque obviamente después regresábamos a la normal y había, la profesora de fundamentos los cogía, tomaba el historial que había mandado la maestra consejera y lo analizaba y nos daba, nos orientaba, los corregía "miren, este sacó tanto y tanto, debemos corregir esto" y uno tenía que ir tomando nota "porque ustedes la próxima clase tienen que sacar 10 sobre 10".</p> <p>¿Cómo la superé que me quitaran la clase en la Normal? Hice mi autoevaluación a mí me pegó duro, lloré por el camino, llegué llorando a la normal y todas "perdió la clase, le quitaron la clase Montenegro", que a mí me decían Montenegro. Yo era... era inquieta en la normal. Yo no era una pera en dulce, yo era inquieta. En las formaciones era inquieta, era inquieta en las clases, yo preguntaba mucho, preguntaba mucho y algunos maestros se disgustaban, a otros les agradaban mis preguntas. Me gustaba... yo terminaba una actividad y me gustaba que me dieran otra, porque si yo terminaba la actividad y otros no la terminaban yo me</p>	<p>168-175 Siempre es bueno tener un "plan de acción" en clase pero que no sea estricto, sino que sea flexible, porque por más que conozcamos el grupo las cosas pueden cambiar</p> <p>177-178 Es importante esto, no se forman solo estudiantes, porque detrás de estos estudiantes hay niños y niñas aprendiendo a ser personas.</p> <p>182-184 y 193-194 Uno como estudiante del pregrado que hace prácticas, debe <i>creerse el cuento</i> que uno es profesor/a, siento que no creerse el cuento hace que uno proyecte inseguridad y sea inseguro, y eso en un salón de clase genera caos.</p> <p>205-207 El trabajo del titular es esencial para el practicante, esas correcciones son importantísimas para poder hacer mejor la labor docente porque sin estas uno va sobre la marcha sin rumbo fijo.</p>
--	---	--

<p>218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275</p>	<p>ponía a charlar, eso sí téngalo por seguro. Obviamente nuestra... ese era uno de los caminos a seguir, cuando uno terminaba de dar sus clases en la escuela anexa, uno llegaba a la normal y tenía que hacer su autoevaluación. ¿Qué paso?, ¿Y sabe que descubrí?, Por estar distraída... estaba pensando en otra cosa y le dije al muchacho, el muchacho me dice seres vivos, "¡las piedras!", yo "perfecto, muy bien"... y llegué a la conclusión que por estar distraída y le decía, mi maestra de práctica me decía, mis hermanos somos 12 y 10 nos fuimos por la educación, entonces obviamente en esa normal ya habían estado otros hermanos y me decían "Montenegro, a ustedes nunca nadie les quitó una clase, sus hermanos eran excelentes, ¡Tu no vas a ser la excepción!",</p> <p>Entonces eso como que ¡uy! sacudió, y llegué a la conclusión que por estar distraída, la directora "¿qué te pasó?", "Por estar distraída en otra cosa" y me dijo mi maestra "no necesariamente te debes concentrar en una sola cosa, debes adquirir la habilidad para atender dos o tres cosas al tiempo, pero cada una encauzada correctamente", yo me quedé pensando y esto ¿cómo se come? ¿cómo así? Me quedé pensando, entonces ella me vio y "si Montenegro, tú puedes estar escuchando música y pueden estar leyendo, y puedes pensar en lo romántico que pueda ser la canción, pero estás sacando ideas principales (la profesora golpea con sus dedos la mesa), y vas haciendo tu ensayo. No es que haya estado bien que te hayas distraído, sino que concentraste toda tu atención en ese pensamiento que tuviste en ese momento", entonces obviamente ahí aprendí la lección que hay que despertarse, hay que estar más pilo, hay que estar más, más... porque no fueron nervios, de ninguna manera, de ninguna manera fueron nervios porque desde séptimo, uno entraba a sexto y nos ponían a hablar al frente con carteleras, sin carteleras, allá en las formaciones.</p> <p>No fueron nervios, fue cuestión de eso, pero igual ya entendí como el manejo que debí darle a esa situación. Ella me dijo la manera como habría podido corregirlo, entonces lo que hice yo fue asustarme y mi maestra decirme (golpea la mesa con la mano) "se sienta", mi maestra consejera, y pues... pero ella me dijo "cuando usted le suceda que ya sea profesional, que esté en su campo de trabajo, usted tiene que solucionarlo y solucionarlo rápido, no ponerse: muchachos, es que me parece, que lo lee y, me parece, pero no estoy segura... no. Ese no me parece o es blanco o es negro".</p> <p>En la normal era... yo me paraba allá y yo les decía bueno "voy a suponer que yo estoy en un colegio, en uno de los...", yo me paraba allá toda estirada, y yo les decía "vamos a suponer que yo estoy trabajando en la ciudad, porque yo me voy a ir para la ciudad"... y todas "jaja, si eso es difícil, ¿con qué plata?", Todas éramos provincianas, todo el mundo de pueblos; Jubala, Gacheta, Une, Manta, Ubateque, Tibirita, Macheta... todos esos pueblos de la región del valle de Tensa y de la región del Guabio "¡jaja!, Pilar sí sueña", y les dije "me voy para la ciudad... lo verán, Pilar Montenegro llegando a la ciudad, y voy a trabajar en uno de los mejores colegios", yo les decía. Entonces yo me paraba allá y yo les decía "bueno; vamos a tratar tal tema, pregunten, yo les voy a dictar la clase", y empezábamos así. Y con los profes hablábamos... ellos siempre, cuando teníamos la oportunidad de hablar extracurricularmente, ellos nos tocaban como ese futuro, nos tocaban como ese futuro.</p> <p>Recuerdo mucho al profesor Galarza, el profesor Galarza, no más, que frunció "qrrr, qrr", eso ya quedaba uno temblando, ¿pero sabe que esa</p>	<p>221-224 y 232-234 Estos procesos personales no se tratan en las prácticas y son importantes. Muchas veces nosotros mismo como profes priorizamos el aprendizaje de los estudiantes y en función de esto como les vamos a enseñar (metodológicamente), pero no miramos como personas que características personales permean en nuestras clases: ser tímido/a, <i>ir a mil por hora en nuestras cabezas</i>, pensar mucho algo y no poder exteriorizar... Nosotros mismos casi casi nos quitamos nuestro carácter de humanos y nos quedamos únicamente con la cara profesional.</p> <p>252-256 La seguridad en el aula es importante, ya sea para decir una verdad o para decir <i>no sé</i>, porque nosotros como profesores no nos las sabemos todas y no está mal, solo que tenemos que dejar en claro que algunas cosas se nos escapan.</p> <p>267-268 Para mi una de las mejores maneras de aprender un tema y aprender a enseñar en hacerlo con compañeros, porque entre compañeros se <i>dan</i></p>
--	---	---

<p>276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333</p>	<p>educación me gustó? ¡Era rígida! uno tenía que ser en las formaciones así (y asume una posición firme) "¡Oh gloria inmarcesible...!". Todo tenía como un derecho. En el comedor usted tenía que comer y cuidadito con votar un plato, y eso se me quedó, yo me paro aquí y de ahí no me pasa el que no me termina la fruta. Todo el mundo tiene que comerse todo lo de la bandeja. ¡A mí se me quedaron muchas cosas y las practico, tal cual!. El profe Galarza ¡Me acuerdo tanto! ¿cómo se ve Montenegro en el 2000? "¡¿Este profe está loco?!", pensé (risas), imagínese, era como el 84, 83, 1984 o 1983, ¡Imagínese cuánta tierra!, 17 o 16 años.</p> <p>Yo "¡¿Qué es esto? ¿Está loco?!, Este profe está loco", "Montenegro haber ¿cómo te ves en el 2000?. ¿Te ves siendo humillada? ¿Te ves como una obrera? ¿Cómo te ves en el 2000?... ¡Tú Alicia!..." bueno, a todas las de mi grupo "¿cómo te ves en el 2000? ¿Cómo te ves en el 2000?"... Y nosotras "no profe, es que tenemos..." "no señoras, se me quedan aquí sentadas" (dando golpes en la mesa con la mano) "¡me contestan la pregunta! ¡¿cómo se ven en el año 2000?!"... "¿cuál es su proyección?", Y oye profe eso me tocó la vida. Entonces yo empecé a pensar y yo empecé a reírme cuando el profe, cuando yo no sabía algo a mí me daba era risa, o sea, cuando yo no sabía a mí me cogía la risa... ¿profe, quiere que le cuente un secreto aquí en esta entrevista? (Risas) que la van a escuchar varias personas... cuando yo estaba en décimo me iban a echar de la normal... ¿y sabe por qué? Porque me le enfrenté a un profesor.</p> <p>Una compañera, a una de mis compañeras se le manchó la falta, le llegó el periodo y se le manchó la falta y la ridiculizó enfrente de todo el mundo. Imagínese, habían hombres y mujeres porque era mixto. O sea, la normal era sólo de mujeres, pero obviamente en el lapso que era de cinco a siete de la tarde habían hombres y otras chicas del pueblo, las hijas de papi y mami que no necesitaban de la beca, porque yo estudié becada o si no yo no hubiera podido estudiar, porque mi mami dijo, y mi mami quedó viuda, mi papi murió cuando yo tenía 10 años, imagínese somos 12, póngale cuántos quedaron sin estudiar, entonces la beca o quédense en la finca echando azadón, entonces cogió y dijo "¡Cochina!, porque no... ¡párese! Mire eso, ¡mire esa sangradera! ¡¿De dónde le sale esa sangre?! ¡Mire!, limpie eso..." ¿sabe que le dije al profesor?... Me paré yo (la profesora se pone en pie y alza la mano) "¡profesor! ¿usted tiene mamá?"... Casi me votan, por este pelo (haciendo el gesto con la mano), porque le dije ¿qué sí tenía mamá?. "A rectoría". Citaron a mi mamá y entonces mi mamá llamó a mis hermanos que ya eran maestros. Eso fue un cuento (riendo), eso se fue Moisés, Ignacio dijeron bueno, y allá todos los maestros alrededor... Él me atacaba y todos los maestros en favor mío, porque eso era una reunión en grande "¡pero es que ella me nombró mi madre!, ¡Pero es que yo no sé qué!" y no me dejaban hablar. Entonces yo me paré y dije (con voz pausada) "que pena, ustedes nos dicen profesores, ustedes nos dicen que nosotros somos maestros y ustedes nos han enseñado que uno debe escuchar a sus alumnos.</p> <p>Yo soy su alumna y necesito que me escuchen" el profesor le dijo a mi compañera, a Alicia, cochina, mire esa sangre, los muchachos se reían, ella toda colorada así, se puso a llorar, pues yo me paré y le dije "¿profe, usted no tiene mamá?", Pero yo no se lo dije, ni más faltaba, con la intención de irle a nombrar a su mamá, no ve que yo también tengo mi mamá... eso yo no recuerdo que más le dije entonces, pero yo temblando, porque todos los profesores de la normal ahí. Eso yo temblaba y todo, la voz me temblaba. "Yo lo que le quise decir es que ¡a su mamá también le llegaba el periodo!, y que no ve que ella se sintió mal porque todos los muchachos..." imagínese en ese tiempo eso era un tabú, o sea, eso era...</p>	<p><i>duro</i> y preguntan mucho. Mis estudiantes más exigentes y retadores han sido mis compañeros de carrera.</p> <p>292-293 Es necesario tomarse el tiempo de generar metas a corto y largo plazo, porque si no las tiene se nos va la vida y no hicimos nada.</p> <p>319-336 El ejemplo es el mejor maestro y por ello uno debe aplicar lo que predica. Se entiende que antes la edad pesara más que la justicia, pero ahora la edad no es sinónimo de respeto, porque este ultimo se gana. Nadie debe ser ridiculizado por su condición de humano, ni por</p>
--	---	--

<p>334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391</p>	<p>si esa chica duro en burla como dos meses y eso fue un trabajo largo de, de las profesoras de las directoras de internas para calmarla y la chica se iba a retirar, toda acomodada, ¡imagínese!. Entonces ya me iban a hacer el acta de expulsión, entonces Juan, mi hermano, el rector de la OEA, que ya es pensionado, se paró y les dijo "si echan a mi hermana el profesor también se va", y todos... "¡Y luego ¿usted quiénes?!", "Está hablando con un colega".</p> <p>Se para Ignacio "acá está otro colega". El otro no se paró, Moisés, porque él es contador, él es contador público, era en esa época contador público, ahorita que ha profundizado sus estudios en otros campos... se quedaron "¿cómo así que colega?" "Si, yo soy rector de tal parte, yo trabajo en tal parte, yo estoy intentando hacer mis escritos y trabajo en tal colegio"... "¡Salgase Montenegro!", y me sacaron, y allá arreglaron y no me expulsaron (risas, risas). Le cuento que donde me echen yo no estaba aquí sentada. ¡A la finca! profe. En este momento todavía echando azadón... allá en la finca. Quizás con 10 hijos, con ocho, quizás sola.</p> <p>Sobre el preparador de clases de la Normal... ¡Jmmm! ¡Dios mío! ese cuaderno (emocionada, aplaude varias veces). No tengo un cuaderno para mostrárselo, ¡Qué tristeza! Porque las maestras consejeras se... yo creo que guardaban los peores cuadernos y los mejores. Mis cuadernos, todos mis cuadernos, no tengo uno, pero era cuaderno argollado, tenía que ser todo perfecto, hora, día, hora, día, si eran sociales, si era matemáticas, si era educación física. Todos los pasos. Si me pregunta los pasos me corcha, pero me acuerdo de algunos. Motivación era lo primero, motivación; luego, en esa época se llamaba, recuento del tema anterior; luego desarrollo de la clase, mire me estoy acordando, ¡si ve mi memoria mi profe!, desarrollo de la clase; evaluación y tarea. Pero ¿qué pasaba en ese entonces mi profe?. Es curioso (riéndose), la motivación la hacía uno empezando la clase y eran 10 minutos de motivación y se acababa la motivación.</p> <p>Ahorita con estos terremotos que son lo más hermoso pero ¡oooyyyy!, Dios mío, toca tenerlos motivados todo el tiempo o si no nos fregamos? La ortografía, la ortografía, mire si se le iban... ¿a mí se me iban errores? ¡Claro!, claro que se me iban errores, claro, muchos. En una planilla se me iban tres, cuatro errores. ¿Sabe cuántas veces tocaba volver a hacer la planilla? Dos veces, entonces tocaba mejor mirar primero en el diccionario, preguntarle a la directora de internas "profe, mire tal palabra que no la encontré en el diccionario", "¡ah!, bueno, tal se escribe tal". La letra, si va una palabra que no fuera bolita y palito, repita la planilla y con la planilla la revisaban, como le dije antes, dos o tres días con antelación a la clase y obviamente revisaban el material, los frisos, esos eran los famosos frisos que uno compraba. En las misceláneas uno compraba unas láminas que vendían, según lo que uno fuera a hablar: el verbo, o por ejemplo en matemáticas, por ejemplo potenciación, o... bueno según el tema eso vendían cualquier cantidad de láminas, eso eran cajas y cajas por materia, que uno ahí encontraba, como para la ilustración. Pero me sirvió mucho, me sirvió mucho... quizás si no... yo pienso que si salgo como , como de pronto el profe (haciendo referencia al entrevistador) que hizo normal su carrera, su licenciatura y se enfrentó a un grupo, le cuento profe que me le quito el sombrero, me lo quito profe, porque ustedes no tienen las herramientas, no cogieron las herramientas que dan en una normal y aun así ustedes se defienden y se defienden muy bien y me les quito el sombrero. ¡Yo le confieso y le soy sincera! que si yo no hubiese pasado por la normal a mí esto me gana, me gana.</p>	<p>características fisiológicas ni por su forma de aprender; ridiculizar por "bruto" o por "cochina por tener sangre del periodo" es transgredir la humanidad misma.</p> <p>348-350 Estos puntos de inflexión, que tal vez en su momento no son tan graves o relevantes, a la larga definen destinos.</p> <p>367-368 La atención de las nuevas generaciones y soportar su nivel de frustración es complicadísimo, casi casi toca hacer <i>maromas</i> para mantener su atención.</p> <p>382-390 y 422-425 Para mi si es importante que en las licenciaturas den herramientas como en la normal, porque uno llega perdido a dar clase por primera vez. En mi caso haber</p>
--	---	---

<p>392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449</p>	<p>Definitivamente la Normal me dio las herramientas, fueron las bases del gran edificio, en todo aspecto, desde saber que tengo que llegar a mi trabajo con los zapatos embolados, desde ahí en adelante y tengo que preocuparme que si lloró, que si se orinó en el pantalón o si está triste, o si está en el recreo y está allá todo aislado ¿algo le pasa?, y no hacer caso omiso, sino tengo que mirar a ver cómo le ayudo a ese muchacho. Profe yo recuerdo una frase, y siempre me devuelvo, profe lo voy a tener aquí hasta las 10 de la noche... nos decía la profesora de fundamentos ¡ah! ¡ésa profesora!, Lizeth Corredor, Agustín Tamayo, mis profes de la normal, sabe que han sido... no tengo palabras, mis profes, a mis profes si los viera yo les diría, profesor y los saludaría como si fuera una niña, como si estuviera en sexto, porque aprendí tanto de ellos, la profe Lizeth Corredor nos decía "si un niño no entiende el verbo, lo puede consultar en un libro, maestros", nos decían maestros, y eso nos subía allá lejos. Y el día de grado, ¿no le digo que placa?... ¡Profesora!, le daba emoción a uno leer eso, profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana. Yo, cuando recibí el diploma, me lo entregó la mejor consejera de práctica, ella me lo dio, me dio mi diploma. Le voy a traer mis fotos del grado para que las mire. ¡Y sentir que ya era maestra y mi diploma en la mano!... ¡no! ¡¿cómo no iba a ahorrar profe?! ¿Cómo no iba a trabajar dos años y medio en lo que ya le conté para venir y estudiar y seguir en lo mío? Era algo... ¿sabe qué? Esta profesión yo la llevé aquí en el alma (señalando con sus dos manos la región de su corazón). Que estoy cansada en este momento, si profe, y hay días que, que dijo Dios mío ¡ya!, ya he trabajado suficiente, porque es que los grupos de ahora, déjeme decirle, algo complejo, mucha problemática. Pero se lo he dicho y se lo diré siempre es la mejor profesión del mundo, lo mejor que yo pude elegir. Profe me desvíe ¿qué me había preguntado?</p> <p>¡AH! le estaba contando que si no hubiera tenido esas herramientas a la mano de la normal esto me gana. Se imagina, llego yo y Danilo me entrega ese curso indisciplinado y que yo salga acá de una Universidad y licenciada, por ejemplo, y en física o en biología, y que yo llegue allá y me diga... yo salgo corriendo y me pongo a llorar. ¿Recuerda esta profe que era ingeniera...?, esa profe monita que después vendía algo de catálogo y que vino a dar biología... ¡ah no! el profe no estaba. Eso fue antes de ustedes. Ingeniera ¿qué es...? hem... algo relacionado con la educación, profe bióloga, no recuerdo... y a ella le ganó, ¡ella no!, ella llegaba a la sala de profesores, una china como de 25 años y duró como dos meses y dijo yo renunció a esto, yo no puedo con esto, yo no puedo con el manejo del grupo, yo tengo unos conocimientos y un día casi llorando en la sala de profesores. ¡No!, eso fue antes de ustedes, el grupo que había antes de ustedes, porque ustedes llegaron en el 2010. Y decía "¡yo no puedo!, ¡yo no puedo!, ¡yo tengo que buscar lo que yo estudie!, ¡mi ingeniería y seguir con mis ventas! ¡Yo no, yo no puedo!, ¡a estos muchachos ¿quién los controla?! Que uno llora, que el otro le pegó, que el otro lo sacó el papá a medianoche, que consume droga, que se están manoseando, que se están agarrando, ¡Yo no sé cómo afrontar eso!", la profesora se fue. Y le soy sincera mi profe, si yo no hubiese tenido las herramientas de la normal yo ese día, yo digo no, hasta luego señor Danilo, que le vaya muy bien, y me hubiera ido a taconear a otro lado (risa).</p> <p>Viajé en 1988, pero finalmente entre a estudiar hasta el 1993; pero nunca me gasté el dinero, el dinero siempre lo tuve ahí. El temor de entrar a estudiar, pues pensaba "esa plata es sagrada", porque la había ganado con el sudor de la frente y no sólo de la frente, eso sería mentira, eso no sólo suda la frente, es el sudor de todo el cuerpo.</p>	<p>trabajado muchos años en recreación me ayudo con el manejo de grupo y modulación de voz, pero muchos de mis compañeros y egresados de la carrera, llegaban afónicos de dar clase por primera vez.</p> <p>417-418 Es lo mejor ser profesor/a, es muy lindo y gratificante.</p>
--	--	---

450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507

Viajé para Bogotá en julio del 1988, me fui a vivir con Ignacio, mi hermano. Viajábamos a Tunja, yo entraba a los colegios con propiedad y yo cogía los libros de mi hermano, mi hermano empezó con unos libros llamados: *Me Preparo para ganar primero de primaria, Me preparo para ganar segundo, Me preparo para ganar tercero, cuarto, quinto* y así sucesivamente. Esos fueron los primeros libros de mi hermano. Luego libros para ingresar al bachillerato, para el ICFES.

Él ha escrito bastante (Ignacio, mi hermano), mejor dicho, no recuerdo ahorita, tiene uno también del 1290 que es reciente, esos los encuentra en la Cooperativa del Magisterio. Entonces con esos libritos que eran verde con amarillo, jamás se me olvidará, tenían una franja verde y una franja amarilla y nos íbamos para Tunja en un carrito pequeñito porque los recursos no daban para un carro lujoso, grande. Un carrito pequeñito y ahí empacábamos los libros y eso sí, tocaba irse bien arreglado, porque de lo contrario graves. Y llegar, y a mí no me daba miedo... Entrábamos y mi hermano hablaba con el rector o con la rectora, con quien fuera hablaba y yo bueno, me decía -pase allá Micaela-, yo iba y le hablaba a los profesores, ¡eso me compraban!. Vendí, vendí bastante.

Mi hermano me insistía mucho en que escribiera, yo me fui a vivir con él y me dijo -siéntese y escriba-. Yo escribía un poquito y la verdad ¡Que pereza! Yo le decía a mi hermano -eso Ignacio, mejor ayúdenme a conseguir mi colegio, que yo quiero trabajar con los niños, a mí me hace falta la Normal, me hacen falta los muchachos de las escuelas de la Normal, ayúdeme más bien que yo quiero entrar a trabajar-.

Y me puse recordar todo lo que viví en la Normal y todo lo que nos decían nuestras profesoras, la de fundamentos, la de metodología, la de práctica, me acuerdo entrar ese día a la Iglesia entrar por toda la mitad, como entran los novios y a cada una nos dieron nuestra plaquita, cada uno "profesora" y así decía mi placa "profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana", ¿ir a vender libros? ¡no! Yo necesito de los niños, necesito de sus risas, de sus miradas, necesito... ellos son parte de mi vida.

La familia siempre tuvo un amigo, él trabajó muchos años en esta localidad, un rector, se llamaba Hernán Montaña. Él murió de un cáncer terrible, muy amigo de la familia, además era el odontólogo de la familia. Y un buen día llamó:

-¿Ignacio?-, me pregunto. -no, no señor, no está-, le dije
-Doctor Montaña y ¿cómo me le va?-
-¡hola!, Pilarcita, usted es la menor- me dijo. - ¿Cómo está?"
le dije.- -Yo, pues bien-
¿Ignacio?- pregunto. -No, no señor, él está trabajando- respondí.
- ¿Y tú que andas haciendo?"- Me pregunto.
-No doctor, imaginense que sin empleo, yo estoy aquí con Ignacio,
pero me siento sin empleo porque yo quiero trabajar es en un
colegio- le dije

487-489 Estar con los niños y compartir toda clase de experiencias es hermoso y siento que no lo cambiaría por nada.

<p>508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565</p>	<p style="text-align: center;"><i>-¡Tengo palanca Montenegro!, ¡Tengo palanca!, Tráigame mañana estos y estos papeles, te voy a ubicar- me dijo.</i></p> <p>Y efectivamente, ese señor está en el cielo porque ese señor ayudó, me ayudó y ayudó a muchísima gente, nos dio el pan en la mesa, nos dio la felicidad de poder... a mí me dio la felicidad de poder trabajar con los niños, porque quizás si yo no hubiera encontrado rápido mi colegio que es este, la escuela de primaria. Yo me hubiese ido por otro lado, porque no me iba a devolver... No, no, porque yo siempre digo lo que uno quiere toca lucharlo.</p> <p>Yo dije devolverme al campo no, yo le di dos años y medio duro al trabajo en el campo, pero devolverme ni por el chiras, yo necesito trabajar y quiero trabajar es con los niños.</p> <p>Efectivamente al otro día fui le llevé papeles, eso fue en febrero del 1989, porque ya había pasado tiempo. Yo viajé en el 1988, en mitad del año del 1988, me vine con Ignacio y estuve esa mitad de año con lo de la venta de libros, pasaron unos días y listo, me llamó y me dijo: -Pilar, tiene empleo en Usme, en una escuelita que queda en Usme, eso hace frío...- me contó -hace mucho frío, llueve bastante...-, le dije: -no interesa doctor eso así me toque con botas, en la marcha, pero para mí lo más importante es llegar a donde haya niños-.</p> <p>El 27 marzo de 1989 el corazón me latía así (gestos de latido), ¡porque iba a hacer lo que yo había estudiado! y a la vez sentía nervios. Decía “¿cómo voy a dictar una clase?” y volvía y decía “¡pero si yo estuve en la Normal cuatro años!, yo trabajaba allá prácticamente, a mí no me pagaban, pero yo trabajaba dando mis clases, yo puedo”.</p> <p>Me recibió Danilo, un señor hosco, hoy en día lo quiero mucho, también guerreamos mucho, porque aprendí mucho de él. Un señor hosco, -eso tiene tercero de primaria, es un curso indisciplinado-, me dijo, me parece escucharle la voz, bien puesto, con su voz firme.</p> <p>Me dijo -usted es Montenegro, ¿usted es hermana de Juan Montenegro? - Le dije -sí, yo soy la hermana, si señor-, me dijo: -cómo le parece que Juan Montenegro es el director de la OEA y yo fui maestro de Juan, Juan me hizo la vida imposible...-. Pues pensé rápidamente, esto aquí va a haber guerra. Dije: - ¡ah!, vea cómo son las cosas- y me respondió: -su hermano fue duro conmigo, porque su hermano es un rector estricto- y lo que le contesté, recuerdo -sabe qué director... (no es como en esta época coordinador sino director), le dije: - ¿sabe qué señor director?, Juan es Juan, mi nombre es Micaela Montenegro, somos dos personas diferentes, somos hermanos sí, pero somos distintos. Él allá y yo acá-, el tipo me miró como diciendo esta no es tan caída del zarzo.</p> <p>-Trabaja con terceros Montenegro, ¡este es indisciplinado!, hay un niño trae puñaleta, hay un niño que no sé qué-. Bueno, empezó con todos, y yo recuerde todo lo de la Normal. Yo parecía un libro, páginas y páginas atrás. Bueno, cómo actuar, cómo hacer, eso era como si fuera a hacer</p>	<p>515-518 Como decía arriba, puntos de inflexión que terminan siendo decisivos en la vida.</p> <p>550-558 A las mujeres en la docencia nos ha tocado ser duras cuando se trabaja con cursos de bachillerato y cuando se trata de hablar con directivas, porque siempre se mantiene un sesgo de las profesoras como mujeres manipulables. Entonces, muchas se convierten en <i>troncha toro</i>, aunque no lo</p>
--	---	---

<p>566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623</p>	<p>una obra de teatro, como si fuera a presentar una obra de teatro en mi primer día.</p> <p>Siempre lo recuerdo. Entro a ese curso. Papel iba, papel venía, chifle uno... Entró Danilo, se paró en la puerta -Buenas tardes estudiantes, la profesora Montenegro viene a acompañarlos-. respiré -si me la dejo ganar...-! pensé, porque ¿con quién hablaba?, no conocía a nadie... Pero, aun así, dentro de mí la emoción, era la emoción de ver que ya no tenía que coger a hacer otros trabajos sino iba a estar con los niños, iba a trabajar con ellos, eso pudo más que cualquier otra cosa.</p> <p>Él se paró ahí y me dijo, como con el toro, como cuando sueltan el toro y queda uno en la mitad, sin ser torero. ¡Pero yo sí era torera, porque sí me había preparado, me había preparado para ser maestra! Entonces, él se paró ahí en la puerta, no le hacían caso, los chinos hablaban, se mandaban papeles: -la profesora Montenegro... joven que se siente...- Les decía, al fin hicieron silencio -... los va a acompañar. Bueno profesora la dejo con su curso-. Cerró la puerta y se fue, y cierra la puerta y me deja con los niños.</p> <p>¿Qué hice? Así aplaudiendo y llevando el ritmo con una canción de la Normal, empecé a cantarles, fui caminando; entonces me fui parando, me fui moviendo y los chicos se fueron parando, se fueron moviendo al ritmo de lo que yo cantaba, cantaba como un tarro, pero cantaba y los chicos cantaban conmigo. Es que lo que se hereda no se hurta y lo que uno aprende en la Normal, lo digo yo, lo que uno aprende en la Normal, lo que va aprendiendo en la Normal de uno al 100%; quizás se le haya olvidado el 15%, el resto lo tengo presente. De un momento a otro yo me empecé a mover y los chicos... eso yo iba en tacones, que en esa época los tacones eran largos, porque la emoción de que iba a usar tacón, y para ello me compré los más altos (pero yo ensayé en la casa y los manejaba), los chicos se empezaron a mover, se acabó la canción y los chicos sigan con el papel y yo con otra canción.</p> <p>Empecé a hacer mañita, fui abriendo la puerta, las dos puertas, que tiene el salón, y abrí así las dos puertas y fui cantando. Los chicos me preguntaron: -¿Profe por qué abre?-, les dije -está haciendo como calor-, -profe, pero si está lloviendo- me respondieron, les dije: -sí, pero yo tengo calor-. Bueno, porque yo decía es que ese encierro, estos chicos bien inquietos, este salón cerrado, lloviendo y ellos queriendo mirar. Empezó a caer granizo y los chicos friegue, empecé con mañitas a sacarlos, a sacarlos y los puse en la baranda y les di una clase maravillosa sobre los ciclos del agua.</p> <p>Danilo apenas se paró allá: - ¿y ésta maestra qué está haciendo? -. Yo fui sin importa qué, no me importó mojarme y cogí el hielo, empecé a explicarles, precipitación, bueno todo lo del ciclo del agua, luego los pasé, cuaderno, saquemos hojitas, miremos... -plastilina ¿alguno trajo plastilina? - pregunte, -Si profe, yo traje- respondían, -¿crayolas?- preguntaba, -Si profe- me decía un chico, -¿temperas?, Tráigalas- . Los</p>	<p>sean; para mi hay que tener un equilibrio entre ser maestra miel y tronchatoro.</p> <p>610-614 El encierro en el salón <i>curte</i> a los chicos, los cansa. Si nosotros los profes, la mayoría que amamos nuestra profesión, nos cansa estar todo el día en el salón ¿Qué será un grupo de niños que tal vez no quiera ni estar ahí? Entonces es necesario hacer uso</p>
--	---	---

<p>624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681</p>	<p>organicé en grupos, porque pensé, cuando puse mis pies ahí me dijo que era el curso más indisciplinado. -Si estos chicos me la ganan hoy, fracasé como maestro, porque los chicos me cogen el lado flaco- pensaba, ¿quién va a perder el año? pues Yo. Que unos trajeron crayolas, que otros plastilina, que los otros en el cuaderno, los organicé por grupos, dibujitos, escribir, luego les hice una síntesis, llegó el recreo. Entramos, ya fue la clase de religión y terminé.</p> <p>Soy sincera, si yo no hubiese tenido las herramientas de la Normal ese día, yo hubiera dicho- no, hasta luego señor Danilo, que le vaya muy bien- y me hubiera ido a taconear a otro lado. Y así, terminé, pero terminé más cansada que cuando echaba en mi hombro la caña, la caña que yo amarraba con un lacito en el hombro, porque no había burro, el burro era la espalda, los obreros y la espalda y hágale. Terminé más cansada que cargando caña, pero salí satisfecha, porque sentí, porque fue mi primer día, manejé mi grupo y esto es lo mío.</p> <p>Cuando me nombraron, me nombraron en el 1993, tenía el dinero que traía de Manta, ahí quietico, eso nada de comprar zapatos, los tacones los compré con otra plata, esa plata era para estudiar... apenas me nombraron en 1993, en febrero, entonces el 20 julio me fui a estudiar mi licenciatura en pedagogía reeducativa.</p> <p>Terminé en 1997 y en 1998 empecé para hacer la especialización en orientación educativa y desarrollo humano que terminé en el diciembre del 1999. ¡Y estoy en el mejor colegio!, como lo dije en la normal, -voy a estar en el mejor colegio de Bogotá-, es el mejor porque estos niños son nobles, porque a estos niños uno les llega, yo siento que uno les llega, que molestan y que a veces es terrible, sí, que a veces hacen indisciplina, pero uno les llega.</p> <p>Este es el mejor colegio, para mí lo es, por eso no me he ido. Ante la posibilidad de trasladarme cerca de mi lugar de residencia he dicho ¡no! A Usme llegué joven, amo mi Usme, amo mi comunidad de Usme, quiero irme cuando me pensione, o si Dios me manda una enfermedad, porque es posible que sea, si Dios me manda una enfermedad y me pensionan por enfermedad quiero salir de Usme, o si no salir de Usme cuando cumpla mi ciclo de maestro. Y aquí estoy, ya 24 años.</p> <p>Estudí pedagogía reeducativa en la universidad Luis Amigó. Mi práctica en la Universidad fue bien compleja porque mi licenciatura es en pedagogía reeducativa. Tomamos dos fuertes que fueron prostitución en adolescentes, trabajo infantil y a esas dos problemáticas las rodeaba el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces mi trabajo de grado fue consumo de sustancias psicoactivas en trabajadores informales. Hice mi práctica en el cementerio que queda en la carrera 30 con calle 68. En ese cementerio los muchachos menores de 18 años que arreglaban las tumbas, barrían el cementerio, quitaban las flores, las flores marchitas, todo ese cuento. Mi práctica fue mmm... peligrosa, es lo que podría decir entre un... un... grande... un... ¡paréntesis!, gigante; peligrosa.</p>	<p>de esa curiosidad que tienen los niños o esa energía para poder enseñarles, porque si uno les explica fenómenos de la realidad, no lo toman como una clase aburrida sino como una razón de por qué pasan las cosas.</p> <p>639-641 El trabajo en docencia es agotador, “lidiar” con 30 a 40 niños e intentar que aprendan gasta mucha energía, pero es divertido.</p> <p>654-658 Siento que para uno es más importante que el mensaje llegue a que estén sentados y quietos toda la clase, porque son niños y tienen mucha energía, no van a estar quietos todo el tiempo, a menos que estén enfermos.</p> <p>669-673, 683-687, 689-693 y 697-698 Ese proceso de inclusión y trabajo con adultos es muy complejo, porque, como dice la profe, se arriesga la integridad de los docentes, pero necesarios, solo que si es importante una guía para el docente</p>
--	--	--

<p>682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739</p>	<p>Éramos tres y nos íbamos los domingos a realizar nuestra práctica. ¿Qué era lo que teníamos que buscar según la Universidad? Que los muchachos que estaban allí trabajando en el cementerio entrarán a estudiar y que paralelo a ello dejaran las drogas. Complejísimo, ¡complejo!, totalmente complejo. Muchas veces trataron de robarnos, en una ocasión trataron de violar a una de mis compañeras. La verdad hubo una época en la que quise retirarme, pero el amor por esta profesión, porque yo decía, le decía al profe hace unos minutos (refiriéndose al entrevistador), ésta es la mejor profesión del mundo, ¡La siento así! porque es que los niños... es diferente sentarse frente a un computador, pararse frente a una lavadora, a interactuar con seres humanos, a compartir, ver sus caritas, que hacen la pilatuna, que se ríen, que lloran, que preguntan, que hacen "profe, hice esto", o no lo hice. Son la vida, para mí, los niños son la vida.</p> <p>¿Quiere que le diga una cosa? Me siento cansada, llevo 24 años en esta carrera, es la mejor del mundo, la mejor, me siento cansada, porque mi percepción es que los padres no están cumpliendo con su labor de educar a los muchachos y al maestro nos toca en este momento en ese tiempo 2013, 2012, 2010, la verdad desde el 2002, la verdad desde el 2002 cuando salió la 230, la evaluación, ahí esto se dañó, para mí. Desde 2002 de la resolución de evaluación la 230 esto se dañó... y es pesado, es pesado, pero es la mejor profesión. Tal vez me desvié un poco, la pregunta era práctica en la Universidad. Quise retirarme, ¿por qué quise salirme un poquito a explicarle?, Porque quise retirarme en la Universidad, pero pensé... hubo un hermano que me ofrecía, que escribe, él escribe bastante, él es investigador y me dijo "Pilar, si usted quiere váyase por mi línea, pongámonos a escribir, pero para escribir hay que estudiar fuerte, hay que investigar, vende mis libros, va a conocer mis libros", y yo dije una noche, porque le dije "no quiero seguir en la Universidad, me pasa esto, esto, mis prácticas son ¡peligrosas!", era peligroso, imagínense en medio de esas tumbas tocaba ayudarle a hacer los trabajos a esos muchachos y aparte darles medias nueves y aparte llevarles material y aún ladito del cementerio y hacerles como una especie de, como de orientación, como de ¡sí!, lo llamó de orientación, para que despertaran a la vida y ¡Hombre! esto no es lo único, puedo organizar el tiempo, el estudio y abandono estas sustancias que están acabando con mi cuerpo, con mis sistemas.</p> <p>Entonces era un trabajo bien fuerte. Pero una noche dije no. Yo no me veo vendiendo libros, ni me veo sentada escribiendo, quizás sí me veo escribiendo pero también con mis alumnos; y lloré profe, lloré de pensar que iba a dejar a mis niños, porque es que uno llega al colegio y así sea tiene uno mal genio como en este momento que los chicos están en una actitud tan terrible, toca trabajar muy fuerte para tratar de encauzarles lo que ellos quieren, pero además explicarles "es lo que usted quiere pero no le conviene, entonces vamos por este otro rumbo", y lloré, dije no "¿cómo así que me va a ganar esto?, Si en mi Normal... y me puse recordar todo lo que viví en la Normal y todo lo que nos decían nuestras</p>	<p>de como llevar el proceso. La labor docente es dura es muchos sentidos porque trabajan con personas diferentes tiene una seri de retos, pero resulta siendo gratificante, cuando ama lo que hace.</p> <p>701-703 El abandono parental es evidente, porque muchos padres ven al colegio como una guardería para sus hijos y dejan de lado su proceso educativo, en algunos casos porque la carga laboral de los padres/cuidadores es alta y otras porque no quieren lidiar con la responsabilidad de formar personas. Y formar personas y formar en enseñanza al tiempo es duro, porque muchas veces a uno en la universidad no le enseñan como hacer lo primero y hay es donde sale a relucir su sistema de valores personales, el del o la docente.</p> <p>731-736 Aunque sea una labor dura, ayudar a nuestros estudiantes, desde el lugar que sea genera una satisfacción personal y</p>
--	--	--

<p>740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797</p>	<p>profesoras, la de fundamentos, la de metodología, la de práctica, me acuerdo entrar ese día a la Iglesia, entrar por toda la mitad, como entran los novios y a cada una nos dieron nuestra plaquita, cada uno "profesora" y así decía mi placa "profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana", ¿ir a vender libros? ¡No!. ¡Yo necesito de los niños! necesito de sus risas, de sus miradas, necesito... ellos son parte de mi vida. Me enfrentaron y cogí verraquera y adelante. ¿Y sabe cuánto saqué en mi práctica? nueve, nueve, nueve de uno a 10.</p> <p>Pero fue un trabajo, se gastó mucho dinero, pasamos muchos sustos, pero logramos... le mentiría profe si le dijera que ellos dejaron la droga y me mentiría a mí, ¡A mí! Porque no, no, no la dejaron. La droga para ellos era como, como para nosotros nuestro desayuno, quizás nuestro almuerzo y más fuerte que eso, pero sí logramos profe, que de 20 muchachos, logramos que entraran a estudiar 15. Y les hicimos seguimiento tres años después y los muchachos estaban estudiando, pero la droga sería mentira, no la dejaron. Así fue mi práctica en la Luis Amigó que fue donde estudié y agradezco haber cogido esa línea, agradezco hoy en día haber cogido esa línea porque me ha servido para, me dio herramientas para, para trabajar en los años hasta el momento, en biología, porque, ¿por qué doy biología? Porque yo oriento, aprendo con los muchachos, aprendemos.</p> <p>Ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos, matemáticas y biología en cuarto y quinto, y la biología, cuando me dieron a escoger "Pilar ¿quién va a dictar?..." "Yo, biología, biología", porque es que yo estudié pedagogía reeducativa y lo que yo aprendí allá, lo uno con ciencias. Cuando diseñamos el plan de área de preescolar a quinto, que yo fui una de las que lo empezamos a, a, ya en serio como a plasmarlo sobre el papel, como para llevar un seguimiento, como que hubiera un hilo conductor de primero a quinto, quise que fuera, que sustancias psicoactivas y precisamente ahorita en segundo periodo ese es el tema fuerte. Los sistemas, vamos a tocar tres sistemas y algunas drogas porque tengo las herramientas y creo que es el momento oportuno para que esa temática pegue fuerte porque se comulga con lo que estamos viendo en ciencias.</p> <p>En la Luis Amigó, investigamos sobre el por qué ¿por qué los muchachos consumen las drogas?. Investigamos el por qué las muchachas a temprana edad tenían que ejercer la prostitución, y el por qué niños y niñas tenían que afrontar, tenían que enfrentarse con trabajos tan, tan degradantes diría yo profe, ¡a tan corta edad!, en un semáforo, en un cementerio, en una esquina. ¡Tan vulnerables profe!. Mis carreras... esto, esto yo lo llevo en el alma profe. Profe, ojalá ustedes estén cuando yo me retire, porque yo voy a organizar mi despedida y lloraré mucho, porque voy a dejar una etapa, voy a dejar la mejor etapa de mi vida atrás.</p> <p>Fíjese como yo, mis carreras que están ahí en la carpeta, si usted da una ojeadita, mis carreras yo las pensé, mis carreras son afines con, con esto que estoy haciendo. Mi reeducación y mi orientación son compatibles con</p>	<p>profesional, porque se cumple un poco el objetivo que tenemos como profesores: transformación social.</p> <p>756-758 El consumo de SPA y dejarlo es complicado, por decirlo menos, porque tiene factores tanto biológicos como psicológicos que hacen difícil dejar el consumo. En estos casos es mejor llevar un acompañamiento para dejar de ser un consumidor dependiente/adicto a ser un consumidor usador o recreativo, que posea control sobre su consumo.</p> <p>769-770 y 777-780 Las ciencias naturales son muy experimentales, tienen sus bases en las vivencias en cómo funciona el mundo, entonces no solo verlo en la teoría sino verlo en la realidad aporta al aprendizaje significativo.</p> <p>794-800 Para mi todas la ciencias tienen relación entre sí, pero la relación que plantea la</p>
--	--	---

<p>798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855</p>	<p>esto, son anillos, ¡Son mancomas! cómo nos decía mi profe. Siempre me ha tocado mucho mi parte humana, siempre me ha tocado mucho la problemática de los muchachos el ¿por qué un muchacho tiene que llegar a este mundo?, Profe, nace y... profe yo soy muy sensible, soy... tengo un temperamento muy fuerte, soy... quiero que las cosas... yo no puedo tolerar que un muchacho... tengo yo que... un muchacho pasa a un sexto y no maneja lo de quinto, para mi es mortal y lo he dicho en las reuniones, yo soy... no sé, así me educaron, con esa forma de pensar.</p> <p>También lloro mucho mi profe, soy muy sensible. Tuve que a afrontar en la Universidad situaciones tan difíciles como ver una mamá, una niña de 12 o 15 años, reemplazando el seno por una bolsa de pegante ¡a su bebé! De dos, de tres meses. Eso es... eso es ya otra tela profe (diciendo esto con voz baja), y esto ya no se corta con tijeras sino con serrucho profe. A mí toda la vida mis carreras y me siento feliz y orgullosa porque yo terminé mi reeducación y mi orientación, son afines con esta educación que entre paréntesis es la Normal, porque este tema de la reeducación es encausado a la desadaptación social, pero fíjese como esa desadaptación social es en parte resultado genético, el profe de biología lo sabe perfectamente. Varios autores encausaban la desadaptación social como aquella parte que se traen los genes y la otra parte aprendida del medio.</p> <p>Siempre me ha tocado la niñez, por eso mis temas, por eso escogí la drogadicción en esos niños menores que trabajaban y... y me tocaba bastante el corazón saber que tenía que afrontar, reemplazar un seno, un tendero por una bolsa de pegante al mes, a los dos meses ¿y una mamá con 15 años?, Niñas que tenían que vender su cuerpo, tenían que ejercer su prostitución porque el padrastro desde bebés ¿las manoseaba? ¿Las morboseaba?, Luego había penetración, y cómo el consumo, las investigaciones, no hubo así cosa de gigantes, pero si hubo cierto grado de profundidad en esas tres, en la drogadicción y enfocada siempre a menores, prostitución, drogadicción y trabajo infantil. Como esa... como... ¿cómo le digo profe?... cómo la misma familia, algo que no puedo tolerar... ¿sabe qué licenciatura propondría?... Yo quisiera que las universidades prepararan un grupo de maestros para que rescataran a los padres de familia, para que rescataran en ellos, o más bien no que rescaten, sino que formen en ellos un nivel de responsabilidad al 100%.</p> <p>Que formen papás responsables, que orienten a sus hijos, que los corrijan, que les den buen ejemplo, que los corrijan en el momento oportuno, ¿pero sabe cómo profe? con el ejemplo porque uno para corregir debe dar ejemplo y vuelve el cuento del barro en el zapato. Si yo le digo al muchacho limpie el zapato y embole, es porque yo tengo mis zapatos bien ilustrados y no es hacerme detrás de Sandra, la otra profe y limpiarme los zapatos con el pantalón y ahí sí decirle al niño, mnnn, mnnn. Es porque en casa me tomé previamente el tiempo y embolé los zapatos. La investigación en ese tiempo iba enfocada a esos tres aspectos: prostitución, drogadicción y trabajo infantil, pero ¿sabe cuál escogí yo? La prevención.</p>	<p>profesora es muy acertada, porque la líneas de reeducación se puede apoyar muchísimo de la biología y, en general, de las ciencias naturales, explicando muchísimos temas.</p> <p>808-809 El ser consiente de la realidad de nuestros estudiantes hace que desarrollemos esa sensibilidad, a veces contraproducente pero necesaria.</p> <p>816-822 Hay factores sociales que influyen en la biología humana y son cosas que no se pueden desconocer.</p> <p>837-841 y 845-851 A los padres no se les enseña a ser padres, algunos son obligados a ser padres/madres, otros lo hacen por elección, pero muchos no se les enseña a ser padres y, como los profesores, aprenden con el ejemplo y, muchos de sus referentes, tienden a ser sus propios padres, a veces con métodos poco <i>ortodoxos</i>.</p>
--	--	---

856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913

En eso era que centraba mis escritos, en cómo prevenir, en cambio otros grupos se iban cuando el problema estaba así ¡ardiendo!, en las casas de reeducación, en las casas de reeducación iba mucho practicante, ya cuando la problemática estaba candente. En cambio yo fui una de las pocas que me fui fue por el otro lado, por la prevención. Entonces siempre escribí, siempre mis escritos y mis exposiciones, mis intervenciones, cuando íbamos a centros de reeducación, porque nos decía un profe, nos decían los profes en la Luís Amigó "rehabilitación es una cosa y reeducación es otra, ustedes están es el reeducación entonces deben reeducar a personas" entonces mis escritos fueron prevención, prevención, prevención, prevención. ¿Y quiere que le diga una cosa mi profe?

En este momento, en el 2013, hoy estamos a 30 abril sigo pensando la misma cosa, que uno debe trabajar es para prevenir. Hoy precisamente, no se mi profe me desvió, me iba hacer otra pregunta de pronto, pero oigo lo de la práctica... hoy le dije a mi compañera Sandra "Sandrita, necesito hacer una actividad con las niñas y si no se da hoy, quizá se prolongue y quizá no se dé en este año. Necesito que usted, a los muchachos de quinto, terminando el descanso, sáquelos y encárguese de ellos, que yo necesito hablar con las niñas", porque me preocupaba que el tema, me preocupaba que las niñas desconocen todo lo relacionado con el período, las normas de aseo, todo lo que rodea este tema que es algo normal. Entonces efectivamente ella cogió los muchachos y yo las niñas ¡Y salí muy satisfecha!, tuvimos una charlita, ellas me hablaban, yo les hablaba, tuvimos una charlita de 40 minutos y hoy profe, hoy 30 abril... quizá uno de los mejores días, sí.

Estoy segura de que llegué, no estoy segura cuántas niñas son de los dos quintos, si me pregunta ahí me rajo, pero de uno a 20 yo lo logré con 16, les hablé cositas de higiene, cositas de cuidados, tocamos el tema de la prevención a nivel de órganos sexuales, ¿sabe qué ejemplo les di mi profe? Les dije, les hice una pregunta y les dije "niñas..." empecé a caminar, a caminar por el salón, me siento muy poco la verdad, pero yo creo que en unos dos añitos me tendré que sentar porque ya las piernas me duelen, pero si, empecé a caminar y les dije "niñas ¿ustedes consideran que yo necesito bastón?", Empecé a hacer la mímica "¡ay! la profe cómo es", "¡no!", les dije "tengo 48 años y no necesito bastón. Ustedes ahorita son niñas, las relaciones sexuales van a llegar, llegan a su momento, cuando haya una edad apropiada para ello. Ustedes ahorita están es estudiando, se están preparando para desenvolverse".

Les hablé del cuidado del cuerpo, ellas me hicieron muchas preguntas, cosas de higiene, cuidados que deberían tener en casa con, con la familia porque varias... muchas veces todo lo que está relacionado con violaciones eso sucede en las casas que el primo, que el tío, que el vecino, que el bisabuelito, que el papá, que la mamá. Y hoy ha sido uno de los... de mis... digamos que de los días que salgo satisfecha.

859-863 En salud también está la cultura de rehabilitar y "arreglar" antes que prevenir. A veces es más fácil prevenir que remediar un daño, claramente no es dejar de remediar, pero es también prevenir desde nuestras aulas y formas personas capaces de tomar decisiones informadas.

880-881 y 889-891 El tema de la menstruación es un tema tabú y que puede generar muchos traumas a las niñas por eso mismo, porque no se habla y se normaliza. Es indispensable hablar sobre estos temas en el aula juntos con relaciones sexuales y consumo de SPA. Todo tema social relevante en el contexto de los chicos debe ser tratado. Si bien los chicos y chicas no todos están abiertos a estas charlas, es importante para que llegue a la mayor cantidad de ellos.

901-903 Se debe hablar desde el conocimiento y las posibles consecuencias de sus decisiones no desde el castigo y la prohibición.

906-911 El tema de abuso y acoso es también muy tabú pero es necesario abordarlo para evitar catástrofes.

<p>914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971</p>	<p>imagínese que en ese tercero en 1989!... yo he llorado mucho durante mi vida, he pasado situaciones muy difíciles en mi vida... pero ese año lloré, es uno de los años en los que más he llorado en mi vida. Imagínese que en ese tercero de primaria habían dos niñas hermanas: Sandra era blanquita y la otra no me pregunté porque no recuerdo el nombre. Una morenita y la otra blanquita. Esas niñas con sus ojitos parecían un ratoncito, eran muy activas. Yo llegué el 27 marzo, ya se lo había contado, que pena, yo repito mucho las cosas, y ese junio salimos a vacaciones, en ese entonces 89 eran cuatro semanas, no era como hoy en día que son sólo dos. Salimos a vacaciones, regresamos de vacaciones, entonces tan, conté, eran 37 estudiantes de tercero, tatatatata. Sandra y Johana ¡vea! Johana... ¿Sandra y Johana? Y se para un niño, de esos que se lo lanzan así sin anestesia "¡profesora ellas están enterradas allá abajo. Si quieren vamos y le muestro dónde!"... profe, yo me sentí.</p> <p>El chico me lo dijo sin anestesia. Yo porque: "¿quién falta?"... Entonces yo vi que Sandra y Johana, esas chinitas que uno, que uno recuerda. Generalmente ¿qué me sucede?, Siempre recuerdo a los muchachos tímidos, esos no los borro de acá (señalando su cabeza) y a los cansones y a los pilos, a esas chicas. En cambio sí, de pronto mi memoria con los que son término medio ¡sí!. Entonces como esas dos chicas eran tan activas, entonces yo de inmediato identifiqué Sandra y Johana, y el chico me dice así "enterradas allá abajo profe, en el cementerio. Ahorita si quieren, hablemos con el director Danilo y si quiere voy y le muestro"... enterradas, si hace un mes les había visto sus caritas y sus ojitos, y estaban en esos puestos y los puestos vacíos. ¿Ha escuchado la canción de la cama vacía? ¡profe, ese fue un año de los que me marcó la vida! y ahorita le cuento otra cosa que me marcó la vida en esta profesión de maestra.</p> <p>Yo me senté, a pesar de ser un curso indisciplinado pero yo ya lo tenía marchando y ¿cómo marchaban? Cariño y mano dura. Profe yo soy así y a un ahorita, 30 abril, usted va y habla con mis muchachos, yo soy dura pero en la otra mano está la escucha, trato de mirar en qué les ayudo, cómo les oriento, cómo les ayudo a solucionar sus problemitas que tienen. Yo me senté, un curso muy indisciplinado, pero yo ya los tenía (con una mano abierta y con la otra mano dando ligeros golpes)... yo me acuerdo que les dije algo, no sé cómo, qué fue, pero los chicos callados. Me senté y lloré. Yo creo que duré llorando varios minutos.</p> <p>Entró Danilo, todos los chicos en silencio, nadie hablando nada, sino lo que yo les había dicho, pero si me pregunta ahorita que fue no recuerdo, yo quedé en blanco. Entró Danilo "¡Pilar Montenegro, usted está trabajando!"... con Danilo guerreamos mucho, pero ya le cuento porque, ¿ya recuerda por qué?. "Usted está trabajando, sus problemas personales los deja en la casa"... ¡Me levanto yo, Pilar Montenegro rabiosa! (la profesora se pone en pie y alza la mano), y le dije "¡No llo por mis problemas personales"... y yo lloraba y le gritaba delante de los niños "se me murieron mis niñas..." (con voz cortada y llorando en voz baja prosigue el relato), "se me murieron dos niñas..."... eso me marcó</p>	<p>927-929 y 962-970 Si bien esto es un trabajo, por lo menos para mi (que he tenido solo prácticas), los cursos que yo he estado para mi son mis niños, casi mis hijos y el que les llegara a pasar algo me va a doler en el alma porque se genera una relación tan estrecha, que cosas como la que le paso a la profe, permean en el alma.</p> <p>949 Siento que esos profesores dulces per fuertes los recuerda uno con mucho cariño y respeto, porque terminan por ser padres y madres para uno.</p>
--	--	--

972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029

la vida... ver sus puestos vacíos... sus puestos vacíos profe... sus caritas... le dije ¡no...! y le grité "¡No son mis problemas... mire los puestos vacíos... se murieron dos niñas... no puedo trabajar!", profe eso me marcó la vida (prosigue el llanto) Y ahorita le cuento que otra cosa me marcó la vida de esta profesión. "No puedo trabajar, me quiero ir para el cementerio"... y todos los chicos gritaban "¡Si...! ¡sí! ¡no regañe a la profe!" los chinos. "¡No regañe a la profe, ¡la profe nos quiere!" y se paró ese chico Toro, ese chico era terrible, pero conmigo era... yo le decía "mijo..." el chico tenía la costumbre de robarse las cosas (ya más incorporada la profesora) ¿y sabe cuál fue mi estrategia profe?, Es que era terrible, él mismo que se paró y me dijo "están enterradas allá abajo si quieren le nuestro"... al chico le gustaba robar... en dos ocasiones fueron vecinos a decir que les robaba, se iba y le robaba las frutas, una vez se llevó un ternero el chinito y en tercero de primaria, y yo dije ¡Dios mío! ¿qué hago con este muchacho?

Pues le di las llaves del locker, dije "al Toro por los cachos". Me tenían un Locker ahí oxidado, pero bueno (una risa tímida), ahí guardaba, ¡qué pena profe este relato para su estudio!... pero es que esto me marcó la vida, imagínese las estudiantes estar en un cementerio y sus puestos vacíos, es muy triste, y yo con este muchacho, que pena yo le hablo de una cosa y de la otra, ¿qué estrategia utilizó yo? Que este muchacho, cuando vino el señor, el señor Cárdenas que ya murió... "profesora Pilar, cómo le parece que este muchacho se me robó un ternero y lo tiene amarrado allá donde la abuelita" ¿yo qué hago con este muchacho?, Yo le daba la llave y un día dije "¡ Al toro por los cachos"... "Julián..." quisiera volver a ver a Julián, quisiera volver a ver a mi Gabriel García Márquez para saber qué está haciendo ¡y a muchos más!. Le di la llave del Locker. En el Locker yo tenía plata, porque en esa época no es como ahora, eso aquí se hacían bazares, se recogía que para una cosa, que para la otra, tenía... yo toda la vida profe he comprado lápices, borradores... lápices, borradores, tajalápices y unos poquitos cuadernos mantengo en el Locker. ¿Sabe para qué? Para los chinitos que los papás en este momento por doblar el codo (haciendo el gesto con el brazo, haciendo alusión al hecho de tomar cerveza) no les dan, y porque en esa época era una pobreza tremenda. Y así, los chinitos que uno veía que no tenían les daba el lapicito, el borrador, el tajalápiz y se los daba. Tenía libros, tenía jueguitos, tenía figuras, tenía... cosas, y plata. "Julián..." eso fue como en un mayo porque llegué ¿Qué? En marzo y eso fue como en mayo. "... Usted va a manejar la llave del locker", "¡Él es un ladrón!" y lo señalaban, y yo "¡Cuidado!... cuidado con eso, silencio. Julián va a manejar la llave...", "¡Pero profe! él roba" "Julián me maneja el Locker. Julián usted ya sabe". Yo siempre he utilizado morrales así (mostrando su cartera)... "Julián cuando yo necesite ausentarme usted me cuida la cartera... me cuida de que si se cae...", entonces yo ya arreglaba la cuestión "aquí nadie se coge las cosas. Se me cae y usted me lo cuida..." ¿en qué sentido? "En el sentido de que si se me cae y se me riegan las cosas usted me las cuida, usted las levanta y las depositan dentro del bolso. Mi monedero, tengo lo del bus, tengo lo del servicio, lo del recibo. Se encarga de mi bolso y se encarga del Locker". Y dije el toro por los cachos, y si el chino me roba, Pilarcita a

991-993,1016-1017 y 1045-1051 Esta estrategia siento que sigue muy vigente, por ejemplo el hacer que el o la *cansón/a* sean jefes de grupo y que rinda cuentas, enfoca su atención en algo de provecho. Muchos de estos chicos tienen problemas de conducta porque tienen mucha energía no encausada o porque el colegio es ese lugar para ejercer control sobre sus vida y la de sus pares, porque tal vez en sus casas son cohibidos. Son muchos factores o causas que no sabemos pero que podemos utilizar para encausar a los chicos con problemas de conducta.

<p>1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087</p>	<p>buscar otra estrategia y no le funcionó. Y le dije "cuando necesite algo me dice... profe necesito una hoja iris, necesito tal cosa, profe tengo hambre, profe quiero \$100..." en esa época eran \$100, no era como en esta época \$5.000, \$4.000, sino \$100 alcanzaban para una empanada "...y yo le regalo para sus onces". "No tiene zapatos, yo veo cómo hago para conseguirle unos zapatitos".</p> <p>El chino nunca me robó una aguja. ¡Mentiría! si digo que el chico me robó algo, el chino manejaba el Locker, sacaba crayolas, plastilina, lo que necesitaba sacar, los módulos, en una época trabajé con unos libritos que me dieron de escuela nueva y los aproveché, trabajaba con esos libritos, el sacaba, organizaba mi bolso profe, ¡Jamás! y yo contaba muy bien lo que necesitaba, no tanto por el dinero sino para ver si me estaba funcionando. Y yo traté de encausarle eso y de... ¡Quizá! yo tengo la esperanza profe que él en este momento no sea ladrón y me gustaría verlo para, para saber qué hace, porque nunca, y hasta noviembre el tubo el Locker y estuvo pendiente de mi bolso. Yo le decía "mijo, hágame el favor y me saca mis medias nuevas" "mijo, en la monedera, saquen la monedera y dele \$200 a fulanito". Nunca se me perdió una moneda.</p> <p>Entonces ese chico se paró y dijo, ese muchacho, el que me dijo así sin anestesia "están allá abajo...", el que se robaba las cosas... "¡no regañe a la profesora!..." le dice así a Danilo "¡jella llora por nuestras compañeras!, ¡y es que ella nos quiere y nosotros queremos ir al cementerio! ¡Gritemos! ¡Queremos ir al cementerio!", no sé, eso parecía un sindicato, los chinos "¡Queremos ir al cementerio!". Danilo "vaya a ver al cementerio, y vea a ver como se defiende porque no voy a mandar a nadie para que la acompañe", con todos esos diablos, porque habían seis que hacían por 20. Terribles, eran terribles con el chico que le digo. Yo me pare en la puerta, les dije "hagan la hilera", los conté tatatá. Los conté. Les dije "estoy muy afectada", seguía llorando, lloraba, lloraba y lloraba, yo no paraba de llorar, les dije "estoy muy afectada. Si alguno se va a aportar mal por el camino, ustedes saben que pasan muchos caballos...", en esa época no eran tantos carros sino caballos, mucho caballo por estas calles, carro uno que otro, uno que otro, contaditos. "Si alguno no se puede portar bien, quédese". "No profe, tranquila". Y los chicos que más hacían indisciplina "profe, nosotros nos encargamos". El chico ese terrible dijo "yo me voy otras profe" y él se fue atrás y nos fuimos para el cementerio, allá. Murieron cuatro hermanos profe, cuatro. Dos Johana y Sandra que estaban conmigo y otros dos que estaban en la mañana que son hombre y mujer, a que se me olvidó ahorita ¿gemelos? ¿Mellizos? ¡Mellizos!</p> <p>En esa esquina llegando a la escuela, llegando a la escuela aquí en la sede B, una esquina que hay un negocio ahorita, que hay como una cafetería, en esa casa. Los dejaron encerrados con llave y ellos prepararon un arroz con leche, parece que fue el monóxido de carbono de la estufa. Se intoxicaron. Eso hicieron mucha investigación, porque decían que el arroz con leche lo había llevado una vecina que había tenido problemas con la señora y que los había envenenado, pero esa investigación duró muchos años y finalmente concluyó que había sido el</p>	<p>1064-1072 Yo soy partidaria que uno también debe mostrarles a los chicos y chicas ese lado humano que compone al docente, porque esa empatía ayuda mucho en todos los procesos del aula y le quita a uno el carácter de ser "perfecto" .</p>
--	---	--

<p>1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143</p>	<p>monóxido. Esa señora era loca, a esa señora la internaron en una casa de reposo y lo que hizo el señor fue irse con otra, él se consiguió otra señora y se fue con otra a seguir su vida normal y la señora fueron y la internaron en una clínica de reposo porque se le murieron sus cuatro hijos a la misma hora, en el mismo momento.</p> <p>Otra situación difícil. Ese mismo año, se acuerda que yo les he contado en reunión de profes, quizás ya la ha escuchado dos veces. Ese 89 yo organicé la despedida, hicimos un almuerzo en el oasis, que en ese tiempo el oasis habían como tres o cuatro casas, el resto estaba loteado ¡Y se me perdió Jaime! yo les he contado la historia de Jaime. Pero yo cogí la costumbre, siempre que los sacaba yo cogía y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... lalalá hasta 37, 38. "Danilo, por favor acérquese..." "arr, es que usted..." "no Danilo, yo necesito irme tranquila. Por favor cuente los niños" Los contó. Cuando llegaba los conté... por eso se acuerda que en una reunión yo les dije que yo puedo pasar por la narices de la casa pero yo los sacó del colegio y los llevó al colegio.</p> <p>Son muchos los casos que me han marcado la vida. Ese y fueron dos golpes en un mismo año. Ese año yo lloré mucho. Cuando al otro día, ese almuercito fue ese viernes, al lunes siguiente la mamá de Jaimito "profe, Jaimito no llegó a la casa". Se lo robaron, lo mataron, lo llenaron de droga. En esa época como no lo detectaban fácil, a la gente la mataban, la rellenaban de droga, hacían alguna estratagema, en fin, para traficar. Entonces fueron dos cosas el primer año. Pero aun así ¡Adelante Pilarcita que esto es lo suyo!. Yo nunca me veía en otra profesión, no, no me veía... ¡Ah!... lo del cementerio. Pasamos ahí por la casa de una señora que vendía flores y yo toda atacada "profe..." me decía la señora "profe, ¿quiere llevar unas florecitas?..." Y yo "¡Claro!" y compré flores blancas y llegué allá a los cuatro, allá en todo el rincón del cementerio (alzando la mano y como señalando la dirección a donde queda el cementerio del pueblo de Usme), allá, los cuatro así en fogoncito, dos y dos, todos los cuatro. Yo me les arrodillé y lloré y lloré. No, ese día no trabajé solo lloré y lloré y a las cuatro y pico corra, porque a las cinco ellos salían y hacer que Danilo los contara y ya, cada uno para su casa. Y en noviembre fue cuando se perdió Jaimito, ¡Se perdió! y hasta el sol de hoy no se sabe qué pasó.</p> <p>Entonces se imagina mi responsabilidad donde yo lo hubiera dejado por el camino, a mi hasta me echan a una cárcel, porque yo... yo soy muy tradicional en algunas cosas y yo sé que los tiempos han cambiado pero yo no, yo me curo en salud, yo prefiero que si los saco del colegio y al colegio vuelvo y los llevo, y también porque yo soy mamá, y ¿yo cómo le voy a salir a una mamá? "Señora, es que fue qué, que...?. ¡no!, ¡No se ha perdido una maleta sino un ser humano!. Entonces las responsabilidades son gigantes.</p>	<p>1103-1106 Super importante, son niños al fin de día, grandes o pequeños, pero niños que están bajo nuestra supervisión y pueden estar cerca de su casa pero si salimos 30 llegamos 30, jamás el grupo de separa.</p> <p>1138-1140 Los niños son seres humanos, con el mismo valor que cualquier adulto y siempre se deben tratar como tal, con respeto y amor.</p>
--	---	---

